

ФИССУРНЫЙ КАРИЕС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Махмудов Гуломжон Алишерович

Самаркандский Государственный медицинский университет

Самарканд, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529387>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дети, кариес зубов, профилактика, герметизация фиссур, эффективность

АННОТАЦИЯ

Проблема фиссурного кариеса остается одной из ключевых в современной кариесологии. Для индивидуальной профилактики наиболее эффективным является метод герметизации фиссур и ямок поверхности зубов. Герметизацией (запечатыванием) фиссур достигаются создание физического барьера для кариесогенных факторов и микробной биопленки, реминерализация твердых тканей зуба. Герметизация зубов представляет собой запечатывание фиссур. Так называются естественные углубления на жевательной поверхности зубов. У некоторых детей они слишком глубоки и извилисты, что снижает эффективность гигиенических процедур. К тому же эмаль в этой области наиболее тонка, а минерализация наступает минимум через 2 года после прорезывания коренных зубов. Поэтому для профилактики фиссурного кариеса важно принимать меры как можно раньше.

Проблема фиссурного кариеса остается одной из ключевых в современной кариесологии. Для индивидуальной профилактики наиболее эффективным является метод герметизации фиссур и ямок поверхности зубов. Герметизацией (запечатыванием) фиссур достигаются создание физического барьера для кариесогенных факторов и микробной биопленки, реминерализация твердых тканей зуба. Герметизация зубов представляет собой запечатывание фиссур. Так называются естественные углубления на жевательной поверхности зубов. У некоторых детей они слишком глубоки и извилисты, что

снижает эффективность гигиенических процедур. К тому же эмаль в этой области наиболее тонка, а минерализация наступает минимум через 2 года после прорезывания коренных зубов. Поэтому для профилактики фиссурного кариеса важно принимать меры как можно раньше. Для этого углеводистые продукты нужно употреблять в минимальных количествах, липкие сладости и высококалорийные продукты не должны употребляться в больших количествах. Лучше прополоскать рот водой после приема пищи. Это относится и к

«сокосодержащим» напиткам. В стакане сладкой газировки содержится дневная норма сахара, кроме того, они очень кислые [1,2]. Герметизация фиссур представляет собой эффективную процедуру, которую проводят в стоматологическом кабинете. Основной целью герметизации является предотвращение развития кариеса. В процессе процедуры поверхность зуба покрывается специальным герметиком, который заполняет все углубления и создает защитный барьер для патогенных бактерий. В итоге, на эмали не развивается кариес, и зубки ребенка остаются целыми. Не всем детям показана герметизация фиссур, и установить ее необходимость может только врач. или быть прозрачными. Последние выглядят более эстетично и применяются, если есть риск развития кариеса после герметизации. Это связано с тем, что прозрачность материала позволяет вовремя заметить начало развития патологии и вылечить ее. Однако, цветной герметик применяется чаще, так как родителям проще отследить его целостность и вовремя выполнить замену. Также цветные материалы для герметизации более удобны для стоматологов, так как упрощают процесс нанесения и делают его более точным. Также герметики могут отличаться по консистенции. Для фиссур, имеющих большую глубину, используют материалы с высокой степенью текучести. Если же углубления небольшие, то применяют более плотные герметики. Срок службы герметика в среднем составляет 5-7 лет. На протяжении использования материала следует один раз в полгода посещать стоматолога для

профилактических остров с целью предупредить развитие стоматологических заболеваний и отследить целостность герметика.

Популярными марками стоматологических герметиков являются:

«Фиссурит». Светоотверждаемый материал, который бывает обычным белым, прозрачным и белым с фтором. Отличается высокой текучестью, стабильной структурой и высоким уровнем сцепления с зубной эмалью.

«Фиссулайт». Это светоотверждаемый однокомпонентный композит, который имеет низкую вязкость. Достоинством данного герметика является устойчивость к износу и предотвращение развития кариеса за счет содержания фтора. Материал бывает белым и прозрачным. Белый имеет 6 оттенков.

«UltraSeal XT». Современная версия силанта. Обладает повышенной текучестью и содержит компонент, выделяющий фтор. Рекомендуются пациентам с пониженной резистентностью зубных тканей к кариесу, при наличии большого количества кариозных поражений, низкой минерализации эмали, глубоких фиссурах и предстоящем исправлении прикуса.

Цель работы — оценка эффективности герметизации фиссур у 9-летних детей.

Материалы исследования. 137 детей в возрасте 9 лет.

Методы исследования Исследование проводилось с помощью клинического метода и статистического анализа полученных данных. Всего в нем приняло участие 137 детей в

возрасте 9 лет, обучающихся в третьих классах школы. В основную группу вошли 82 школьника, которым была проведена неинвазивная герметизация фиссур (первых постоянных моляров) герметиком «UltraSeal XT plus», в группу сравнения — 55 учащихся, которым не проводилась герметизация фиссур.

Результаты. Через 12 месяцев из 165 зубов, ранее покрытых герметиком, полностью сохранился герметик на 95 зубах (57,6 % случаев), герметик выпал или частично сохранен (зуб интактный) у 36,4 %, фиссурный кариес на месте герметика выявлен у 6,1 %. Эффективность герметизации фиссур, заключающаяся в сохранении здоровой жевательной поверхности твердых тканей зубов, через 12 месяцев

наблюдения составила 91,9 % при редукции кариеса 76,7 %. Сравнение данных наглядно показало, что состояние первых моляров, которым проведена герметизация фиссур, позволяет говорить о сохранности интактных фиссур в 88 % случаев, тогда как 56 % негерметизированных моляров подвержены кариесу фиссур и только 44 % остаются интактными через год.

Заключение. Проведенное клиническое исследование подтверждает, что герметизация фиссур является надежным и обоснованным методом профилактики фиссурного кариеса.

Литературы:

1. Shukurov Sherzod Shukhratovich, Abdisayitov Shahzod Musurmonovich, Norbekov Laziz Shodiyorovich, (2021). Dental Diseases And Their Development. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(03), 70-74.
2. Khazratov A.I. Rizaev J.A. Indicators of the microflora of the oral cavity in patients with colon cancer // Uzbek medical journal, 2, 2020, p50-55
3. Khazratov A.I., Kamariddinzoda M.K. Features Of Predictions Before Dental Intervention Taking into Account the Psych emotional State of The Patient // Texas Journal of Medical Science, 3, 2021, p.1-4
4. Boymuradov Sh.A., Khazratov A.I., Fayzullakhujaev A.A.; Improvement of surgical treatment of posttraumatic deformities of the nose, Monografia pokonferencyjna. Rotterdam (The Netherlands), 11,2, 55-57, 2018
5. Гаффаров У.Б., Кубаев А.С., Хазратов А.И., Ахророва М.Ш.; Сравнительная оценка в амбулаторных условиях медикаментозный премедикации при оральных операций, RE-HEALTH JOURNAL, 1, 3, 484-486, 2020
6. Иорданишвили А.К. Трещикова Т.М., Пирожинский В.В., Амро Абдаллах, Зайцев Е.А., Хазратов А.И. Опыт применения лидокавера в стоматологической практике // Международной конференции Современная детская стоматология и ортодонтия сложный стоматологический пациент школа детских стоматологов и ортодонтов,
7. Терапевтическая_стоматология,_Боровский,_2004yil
8. Терапевтическая_стоматология_детского_возраста_Курякина_Н_В_2001 – 2021